

SE LIGA!

Ligas Acadêmicas pela Doação de Sangue

Criando uma cultura de doação e solidariedade na UFF, uma liga de cada vez.

Sua liga acadêmica pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

A campanha Se Liga! tem objetivo de mobilizar todas as ligas acadêmicas para que sensibilizem e convidem seus ligantes à doação de sangue em algum momento da rotina semestral.

COMO PARTICIPAR:

- Divulgue a campanha entre os membros da sua liga através da distribuição de nossos convites;
- Nos convide para conversar. Em menos de 10 minutos apresentamos essa ideia nos encontros;
- Registre a ação dos seus alunos nas redes sociais e marque com o Hemonit.

Para mais informações:

(21) 97448-7022

(21) 99421-8769

Local: Hemonit

1º andar do Huap

7h30h às 16h - seg à sex

Discentes: Gabriela Ribeiro Rangel e Karla Vitória de Paiva Martins

Preceptora: Maria de Fátima Azevedo Loureiro

Docentes: Érica Brandão De Moraes, Geilsa Soraia Cavalcanti Valente e Katerine Moraes Dos Santos

CONVITE

Convidamos você à conhecer o Hemonit, o banco de sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro.
 Você tem um superpoder: salvar vidas através de uma ação rápida e solidária.
 Doe sangue e faça parte dessa corrente do bem.
 Sua doação pode salvar até 4 pessoas!

📍 Local: Hemonit - 1º andar do HUAP
 🕒 Horário: Das 7h30h às 16h - de segunda à sexta

[QUEM DOA SANGUE, ESPALHA VIDA!](#)

CONVITE

Convidamos você à conhecer o Hemonit, o banco de sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro.
 Você tem um superpoder: salvar vidas através de uma ação rápida e solidária.
 Doe sangue e faça parte dessa corrente do bem.
 Sua doação pode salvar até 4 pessoas!

📍 Local: Hemonit - 1º andar do HUAP
 🕒 Horário: Das 7h30h às 16h - de segunda à sexta

[QUEM DOA SANGUE, ESPALHA VIDA!](#)

CONVITE

Convidamos você à conhecer o Hemonit, o banco de sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro.
 Você tem um superpoder: salvar vidas através de uma ação rápida e solidária.
 Doe sangue e faça parte dessa corrente do bem.
 Sua doação pode salvar até 4 pessoas!

📍 Local: Hemonit - 1º andar do HUAP
 🕒 Horário: Das 7h30h às 16h - de segunda à sexta

[QUEM DOA SANGUE, ESPALHA VIDA!](#)

CONVITE

Convidamos você à conhecer o Hemonit, o banco de sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro.
 Você tem um superpoder: salvar vidas através de uma ação rápida e solidária.
 Doe sangue e faça parte dessa corrente do bem.
 Sua doação pode salvar até 4 pessoas!

📍 Local: Hemonit - 1º andar do HUAP
 🕒 Horário: Das 7h30h às 16h - de segunda à sexta

[QUEM DOA SANGUE, ESPALHA VIDA!](#)

CONVITE

Convidamos você à conhecer o Hemonit, o banco de sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro.
 Você tem um superpoder: salvar vidas através de uma ação rápida e solidária.
 Doe sangue e faça parte dessa corrente do bem.
 Sua doação pode salvar até 4 pessoas!

📍 Local: Hemonit - 1º andar do HUAP
 🕒 Horário: Das 7h30h às 16h - de segunda à sexta

[QUEM DOA SANGUE, ESPALHA VIDA!](#)

CONVITE

Convidamos você à conhecer o Hemonit, o banco de sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro.
 Você tem um superpoder: salvar vidas através de uma ação rápida e solidária.
 Doe sangue e faça parte dessa corrente do bem.
 Sua doação pode salvar até 4 pessoas!

📍 Local: Hemonit - 1º andar do HUAP
 🕒 Horário: Das 7h30h às 16h - de segunda à sexta

[QUEM DOA SANGUE, ESPALHA VIDA!](#)

CONVITE

Convidamos você à conhecer o Hemonit, o banco de sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro.
 Você tem um superpoder: salvar vidas através de uma ação rápida e solidária.
 Doe sangue e faça parte dessa corrente do bem.
 Sua doação pode salvar até 4 pessoas!

📍 Local: Hemonit - 1º andar do HUAP
 🕒 Horário: Das 7h30h às 16h - de segunda à sexta

[QUEM DOA SANGUE, ESPALHA VIDA!](#)

CONVITE

Convidamos você à conhecer o Hemonit, o banco de sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro.
 Você tem um superpoder: salvar vidas através de uma ação rápida e solidária.
 Doe sangue e faça parte dessa corrente do bem.
 Sua doação pode salvar até 4 pessoas!

📍 Local: Hemonit - 1º andar do HUAP
 🕒 Horário: Das 7h30h às 16h - de segunda à sexta

[QUEM DOA SANGUE, ESPALHA VIDA!](#)

